

O‘TMISH BILAN BOG‘LOVCHI KO‘PRIK – AMIR TEMUR DAVLAT MUZEYI MISOLIDA

Ergasheva Robiya Avaz qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu Maqola orqali yurtimizning buyuk tarixini, bizning sohibqiron ajdodimiz hisoblangan Amir Temur bobomizning o‘chmas hotirasi va shuningdek yurtimizning buyuk darg‘alarga bee’tibor emasligi aksincha, shunday buyuk darg‘alarimizga atab muzeylar qurilishi, shular qatorida yurtimizdagi eng katta va yuqori o‘rinlarni egallab turgan har tomonlama o‘ziga hos va jahon tanigan muzeylardan biri “ Amir Temur ” davlat muzeyi to‘g‘risida uning tarixi va qanday barpo bo‘lganligi to‘g‘risida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar : Etnografik, muzey, tarix, prezident, O‘zbekiston, meros, gumbaz, eksponat, Yunesko, xalqaro, Respublika, sulola, Amir Temur.

Muzey – bu madaniy va ilmiy maqsadlarda tashkil etilgan, tarixiy, badiiy, ilmiy, texnologik, tabiiy va boshqa sohalarga oid ashyolarni yig‘ish, saqlash, tadbiq etish va namoyish qilish bilan shug‘illanadigan muassasa. Muzeylar jamiyatga o‘tmishdan qolgan ma’daniy ma’naviy va tarixiy me’rosni o‘rganish, saqlash va yetkazib berishda muhim rol o‘ynaydi. Ular bilim va ma’lumotni oshiruvchi insonlarda san’at, tarix va fanlarga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otuvchi maskanlardir. Muzeylar ajdodlardan meros bo‘lgan boylikni kelajak avlodga yetkazib beradigan ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy xazina. Yillar davomida boyib, to‘lib boraveradigan bu xazina faqatgina madaniy qadriyatlar namoyishigina bo‘lib qolmay, uzoq tarix sahifalaridan so‘zlovchi bebaho kitob hamdir. Har bir muzey o‘zining yo‘nalishi, eksponatlari bilan o‘ziga xos Shu o‘rinda quyidagi muzeylarni misol tariqasida ko‘rib chiqishimiz mumkun. Xususan, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida xalqimizning mustaqillikkacha hamda undan keyingi davr tarixini qiyosiy jihatdan tomosha qilib hayajonga tushasiz. O‘zbekiston Davlat san’at muzeyida esa o‘zbek xalqining bebaho va betakror san’at asarlarini hayrat hamda havas ila tomosha qilib, qalblarimiz iftixor, ko‘ngillarimiz g‘urur tuyg‘ulariga to‘lishi shubhasiz..O‘zbekiston davlat Tabiat muzeida esa – hayvonot, o‘simliklar dunyosi, minerallar va ekologiyaga oid ma’lumotlarga ega bo‘lasiz. Temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif buyurgan tomoshabinlar buyuk ajdodlarimizning aql-zakovati, topqirligi va ijodkorligiga, mard va jasurligi hamda tadbirkorligiga oid eksponatlarni ko‘rib yana bir bor uzoq moziyga sayohat qilgandek bo‘ladi. Eng muhimi, mavjud muzeylarning hammasida o‘z ishining ustalari, tarixiy va zamonaviy bilimlarni egallagan bilimdon mutaxassislar faoliyat olib boradi. Bu esa, xalqimizning o‘tmishga, tarix va madaniy merosga bo‘lgan hurmat va ehtiromini yanada oshirishga, moddiy va ma’naviy boyliklarimizni ko‘z qorachig‘idek asrashga da’vat etuvchi yangi ijodiy imkoniyatlar eshiklarini ochib bermoqd. Aynan yuqorida

qayd etib o‘tilgan muzeylar ichida Temuriylar tarixi davlat muzeyi haqida batafsil to‘xtalib o‘taman. Garchand bu muzeylarni manaviyatini ularni qanchalar oltinga teng tarixi bor ekanligini barchaga yani butun olamga ko‘rsatish biz o‘zbeklarning Amir Temur davomchilarining burchidir. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng birinchi Prezidentimiz I. Karimov manaviy tiklanish va yangilanish islohotlarni ulug‘ ajdodlarimiz xususan Amir Temur bobomizning muborak nomi, boy me‘rosi, xotirasi va tarixiy siymosini tiklash asosiga qurdi. Amir Temur muzeyi O‘zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida Amir Temur hiyobonida joylashgan bo‘lib, muzeyning rasman ochilish marosimi 1996- yil Amir Temur tavalludining 660 yilligiga ba‘g‘ishlanib, O‘zbekiston Respublikasining 1-prezidenti I. Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan Muzey O‘zbekiston Respublikasining “Davlat noyob ilmiy ob‘yektlari ro‘yxatiga”ga kiritilgan³. Muzeyning asosiy maqsadi buyuk sarkardaning hayoti, faoliyati va temuriylar sulolasining boy ma‘daniy me‘rosini targ‘ib qilishdan iboratdir. Muzeyning ochilishida O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning so‘zlariga ko‘ra, - “ Amir Temur O‘zbekiston xalqining buyuk tarixiy qahramoni va ma‘daniy merosining ramzi sifatida milliy g‘ururni uyg‘otuvchi shaxsdir. Shu sababli mazkur muzey mustaqil O‘zbekiston tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ma‘daniy maskanlardan biriga aylangan”. Muzeyning yana bir o‘ziga xos tomoni shundaki, muzey binosi go‘zal sharqona arxitekturasi bilan ajralib turadi. Uning gumbazlari va bezaklari Amir Temur davri me‘morchiligining ramzi hisoblanadi. Muzeyning uch qavatdan iborat yumaloq binosi gumbaz bilan klassik sharqona uslubda bezatilgan. Gumbaz ustidagi naqshlar Amir Temur davridagi me‘moriy yodgorliklardan ilhomlanib, Gumbaz ichida ashtarxoniyning naqsh uslubi aks ettirilgan. Ushbu bezak Toshkentdagi Ko‘kaldosh madrasasi va Buxorodagi tarixiy binolarning gumbazlariga o‘xshashligi bilan ajralib turadi.⁴ Binoning ichki qismi marmar, noyob rasmlar, betakror naqshlar va oltin suvi bilan bejirim bezatilgan. Zallardagi devorlarda Amir Temurning hayoti, shuningdek o‘sha davrlarning atmosferasini aks ettiruvchi rasmlar freska tarzida aks etgan . Muzeyning eng maftunkor qismi balandligi – 8,5m bo‘lgan billur qandl bo‘lib, undagi 106 ming marjon ko‘zlarni qamashtiradi. Imoratning butun aylanasi, yarim ochiq ayvonlari salobatlidir va oq rangli ustunlar bilan bezatilgan . Muzeyning eng diqqatga sazovor joylaridan biri bu – “Zumrad” deb nomlangan muazzam qandil bo‘lib, uning og‘irligi ikki tonnadan oshadi va besh yuzta yoritgichni o‘z ichiga oladi. Tashqi devorning aylana yuzasi sirkor sopol medalonlar bilan naqshlangan . Ularda arab alifbosidagi suls xatida Adolat, Itoat, Zarofat, Ma‘rifat, Diyonat, Oqibat, Marhamat, Qadriyat, Sadoqat, Muvaffaqiyat, Matonat, Shijoat, Mashvarat so‘zlari bitilgan. Muzey turli bo‘limlarga bo‘lingan bo‘lib, ularning har biri Amir Temur va

³ Дилшод Каримов. „Зеркало нашей славной и богатой истории“. УзА (2014-йил 17-октябр). 2015-йил 4-февралда asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-йил 4-феврал.

⁴Г осударственный музей истории Темуридов (State Museum of Timurids History)“. Openarium. 2015-йил 4-февралда asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-йил 4-феврал.

Temuriylar davrining turli jihatlarini yoritib, beradi. Muzey quyidagi bo'limlardan iborat ;

1-Amir Temur hayoti va faoliyati bo'limi. Bu bo'limda Amir Temurning bolaligi, taxtga chiqishi, harbiy yurishlari va siyosiy faoliyati aks ettiriladi. Ушбу бўлим експонозитсиясида Amir Temurga tegishli tarixiy hujjatlar, yozma manbaalar, portretlar va haykallar . Yoritiladigan mavzular : Amir Temurning harbiy strategiyalari va jangovar yurishlari. Xorijiy davlatlar bilan olib borilgan diplomatik aloqalari . Temuriylarning davlat boshqaruvi tizimi .

2-Harbiy qurollar va jihozlar bo'limida esa Amir Temur va temuriylar armiyasida ishlatilgan harbiy qurollar va jangovar jihozlar bu bo'limda namoyish etiladi. O'sha davrga oid qilichlar, nayzalar, kamonlar va qalqonlar. Temuriy armiyada ishlatilgan zirh va jangovar texnika. Harbiy xaritalar va jang strategiyasini aks ettiruvchi hujjatlar .

3-Me'morchilik va qurilish san'ati bo'limi. Bu bo'limda Temuriylar davridagi mashhur arxitektura obidalarini va qurilish san'ati namunalarini ko'rish mumkin. Bu bo'lim ekspozitsiyasida Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi, Shohi Zinda ansambli va Bibi Xonim masjidi haqidagi materiallar. Temuriylar davrida ishlatilgan qurilish materiallari va naqshlarning namunalari .

4-Temuriylar ma'daniyati va ilm- fan bo'limi . Ushbu bo'lim Temuriylar davridagi ilm-fan ma'daniyat va adabiyotning gullab – yashnagan davri haqida ma'lumot beradi. Бунда Ulug'bek rasadxonasi va astronomik kashfiyotlariga oid materiallar. Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro va boshqa temuriylar davri ijodkorlarining asarlari .

5-Savdo yo'llari va xalqaro aloqalar bo'limi . Amir Temur davridagi savdo yo'llari ayniqsa Ipak yo'li faoliyati va savdo aloqalari haqida ma'lumot beradi. O'sha davrdagi savdo vositalari, tanga va savdo xaritalari . Xalqaro savdo orqali olib, kelingan buyimlar экспозицияси жой олган.

6-Temuriylar davridagi san'at va qo'lyozmalar bo'limi. Bu bo'limda temuriylar davrida yaratilgan san'at asarlari va qo'lyozma kitoblar namoyish etiladi **Бунда** Sharq miniatyura san'atining namunaviy asarlari, Temuriylar davrida qo'lyozma va kitoblarni yaratish va bezatish usullari, Mashhur “ Zafarnoma ” asarining nusxalari ekspozitsiyadan joy olgan..

7-Nuizmatika va arxeologiya bo'limi. Ushbu bo'lim Temuriylar davrida ishlatilgan tangalar va arxeologik topilmalarni o'z ichiga oladi. Mazkur bo'lim ekspozitsiyasida Arxeologik qazishmalardan topilgan sopol idishlar, qurollar va haykallar joy olgan.

8-Amir Temurga bag'ishlangan Xalqaro ma'lumotlar bo'limi. Ushbu bo'lim dunyodagi turli xalqlarning Amir Temurga bo'lgan munosabati va unga bag'ishlangan asarlar haqida ma'lumot beradi. Yevropa va Osiyodagi tarixchilar tomonidan yozilgan asarlar, Turli xalqlarning Temuriylar davri haqida yozgan kitoblari va maqolalar, Muzeyda Temur va Temuriylar sulolasiga davriga oid 5

mingdan ortiq eksponatlar mavjud. 1995 – yili “Amir Temur - jaxon tarixida ” qomusiy kitobi tayyorlandi. 1996 – yili kitob xorij tillariga tarjima qilingach, xalqaro jamoatchilik va dunyo tarixchilarining katta qiziqishiga sabab bo‘ldi . YUNSEKO Amir Temur tavalludining 660 yilligini xalqaro miqyosida keng nishonlash bo‘yicha qaror qabul qildi . 1996 - yil mamlakatimizda “Amir Temur ” yili deb e‘lon qilindi . Shu o‘rinda shuni aytib o‘tishimiz lozimki Amir Temur ham Islom Karimov ham tarix sahnasiga chiqib, nafaqat elimizni mustamlakachilar istibdodidan ozod qildi balki, xalqimizning g‘ururini tiklash, dunyoga qudratli davlatga asos solish, tinchlik, bunyodkorlik, barqarorlik va farovonlik yo‘lida kurashishdek juda og‘ir va murakkab vazifani sharaf bilan ado etdi. Temuriylar muzeyida 5 mingdan ortiq eksponatlar bor deydi, - Temuriylar tarixi davlat muzeyi direktori Xurshid Fayziyev. Ular orasida miloddan avvalgi 2 mingyillikga oid Sopollitepa va Jarqo‘ton topilmalari, Dalvarzintepaning milodiy I asrga oid oltin buyumlari, Afrosiyob va Toshkentdan topilgan X-XI asrga oid sopol idishlar, mis buyumlari, me‘moriy qoplamalar, qurol – yarog‘, cholg‘u asboblari va etnografik buyumlar mavjud . Shuningdek muzeyida sovg‘alar bo‘limi ham mavjud bo‘lib, bu yerda fransiyaliklar bergan Amir Temur byusti, Berlin Islom muzeyidan kelgan “ Boysung‘ur Mirzoning 28 miniatyurasi ” kitobi, Qozog‘istonning birinchi Prezidenti Nursulton Nazarboyev sovg‘a qilgan “ Alma – Arasan darasi ” kartinasi, Ozarbayjonning islmiy naqshli duhoba gilami kabi o‘nlab noyob tuhfalarni ko‘rishimiz mumkin . Ular orasida 1 – Prezidentimiz sovg‘alari alohida qiymatga ega : Sohibqironning ot ustida va taxtda o‘tirgan chinni haykallari, ko‘k billur vaza, Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek tasviri tushirilgan chinni lagan, XIX asrga oid mis ko‘za. Muzeyning noyob eksponatlaridan biri bu – arab tarixchisi Ahmad Ibn Arabshohning “Ajoyib Al – Maqdur fi axbori at – Taymur ” asarini (1436 – yil) ham 1-prezidentimiz I. Karimov 1998 – yil 24 iyulda Muzeyga taqdim etgan, - deydi muzey kichik ilmiy hodimi Dilnoza Azizova .1996 yil 24 – aprelda Fransiyaning Parij shahrida “ Temuriylar davrida ilm – fan, ma‘daniyat va maorifning gullab – yashnashi ” haftaligi o‘tkazilgan . Aynan usha haftalikning birinchi kuni birinchi Prezidentimiz I. Karimov Yunesko Ijroiya kengashi sessiyasida, Yunesko qaorgohida temuriylar davriga bag‘ishlangan ko‘rgazma ochilishida nutq so‘zladi . Ko‘rgazma boshlangan paytda zalga kutilmaganda Faransiya prezidenti Jak Shirak kirib kelgan . I. Karimov Jak Shirakni ekspozitsiya bo‘ylab, aylantirib, Amir Temur ing insoniyat sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi haqida zavq bilan so‘zlab bergan . O‘shanda J. Shirak I. Karimovdek o‘z vatani tarixini bunchalar mukammal biladigan, ulug‘ ajdodlari nomini bunday yuksak e‘zozlaydigan insonlar dunyoda kamdan – kam bo‘ladi ”, - deb qoyil qolgan . Fransiya Prezidenti O‘zbekiston rahbariga yuksak hurmatini ifoda etish maqsadida Amir Temurning 1402 yili Fransiya qiroli Charl VI ga yo‘llagan nomasini taqdim etadi . Bu eksponat bugungi kunda Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi eng noyob tarixiy hujjatlardan biri hisoblanadi . Ma‘lumotlarga ko‘ra so‘ngi 3 yilda muzeydagi ekskursiyalar soni 10 mingdan ortdi . Hozirgi kunda muzeyni 3D formatda tomosha qilish imkoniyati

yaratilgan. Ushbu virtual muzey elektron axborot vositalari tomonidan taqdim etiladigan interaktiv xususiyatlardan foydalanish bilan tavsiflanadi: foydalanuvchi uch o'lchamli zallar orqali harakat qilish mumkin va har qanday ma'lumot hamda tasvirlar olishlari mumkin. Ushbu qulaylik va yangi texnologiya turizimni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu barchasi turistlarga va o'z halqimizga bo'lgan qulayliklardan biri hisoblanadi. Aslida davlatimizni tarixini uning o'ziga hos va o'chmas hamda unitilmas g'alabasini biz aynan mana shunday muzeylar orqali butun jahonga ko'rsata olamiz. Aslida Amir Temur ham birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham tarix sahnasiga chiqib, nafaqat elimizni mustamlakachilar istibdodidan ozod qildi, balki, xalqimizning g'ururini tiklash, dunyoda qudratli davlatga asos solish, tinchlik, bunyodkorlik, farovonlik yo'lida kurashishdek juda og'ir va murakkab vazifani sharaf bilan ado etdi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa Amir Temur me'rosini hurmat qilish va targ'ib etishga katta e'tibor qaratmoqda. Masalan, 2021 – yil 11 – oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Amir Temur tomonidan 1386 – yilda qurilgan Odina masjidida joylashgan Qatag'on qurbonlari xotirasi Muzeyiga tashrif buyurdi.. Ushbu tashrif davomida prezident mustabid tuzum davrda xalqimizning qadr - qimmatini va insoniy sha'ni oyoq osti qilinganini ta'kidlab, o'tganlar hurmatini joyiga qo'yishning muhimligini qayd etdi. Hamda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonlaridan Amir Temur va Temuriylar davriga oid tarixiy obidalarni saqlash va tiklashga alohida etibor berilmoqda. Bu albatta, mamlakatimizning boy tarixiy me'rosini asrab – avaylash va kelgusi avlodlarga yetkazish yo'lidagi muhim qadamdir. Shunday ekan endi biz yosh avlodlarning vazifalarimiz ushbu muzeylarni hali bilmagan yoki qiziqib, ammo, ma'lumotlarni izlab topa olmagan insonlarga hoh u o'z vatandoshimiz bo'lsin hoh o'zga yurt vakili buning ahamiyati yo'q. Asosiy vazifa yuqorida takidlaganimizdek yurtimizni o'chmas zarvarlarga o'yib bitilgan tarixini dunyoga tanitish unutilib ketilayotgan buyuk ajdodlarimizni yana bir bora yodga olish, ularni nomlarini umrboqiy ya'ni abadiy bo'lishiga oz bo'lsada o'z hissamizni qo'shish.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir-T: Ozbekiston, 2008-507 b.

2. Ismoilova Jannat Hamidovna. "XXI asr muzeylarining buguni va istiqboli" // Toshkent haqiqati, 2013 yil 15 aprel

3. Дилшод Каримов. „Зеркало нашей славной и богатой истории“. УзА (2014-yil 17-oktyabr). 2015-yil

Internet saytlari.

4. <http://www.mcs.uz> (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlar vazirligi).

5. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).

6. <http://www.ziyonet.uz> (ZiyoNET-informatsion ta'lim tarmog'i).

7. <https://www.pv.uz/oz/news/erkin-vohidov-muzeyi-tashkil-etiladi>